

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 566 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyalari bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakulov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini.....	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

Hadassah hospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston hospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati	357
<i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxonovna</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	361
<i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari	364
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	367
<i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari.....	370
<i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>	
Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi	373
<i>Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi.....	377
<i>Kozimova Sadoqat</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari	380
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar.....	383
<i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni.....	386
<i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>	
Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida).....	390
<i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish.....	393
<i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>	
Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni	398
<i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish	402
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>	
Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarning og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish	406
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов.....	409
<i>Гуламов Жасур Баходирович</i>	
Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций среднего воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии	413
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	
Produktiv nutq ko'nikmalari orqali nutq aktlarini o'qitish samaradorligi.....	421
<i>Sadikov Erkin Tursunovich</i>	
Проблемы формирования письменной коммуникативной компетенции у студентов выпускных курсов высших учебных заведений	424
<i>Раджабова Зебинисо Анваровна</i>	
Pedagogika sohasida yangi ilmiy yo'nalish – pedagogik innovatsiya.....	427
<i>M.U. Raxmanova</i>	

Muammoli o'qitish asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish.....	431
<i>Giyasova Shaxnoza Abdurafikovna</i>	
9–10 yoshli o'quvchilar orasidagi nizolarni korreksion yondashuv bilan boshqarish	435
<i>Qulmatov Sindorqul Ibragimovich, Yarbekova Yulduz Bahromjon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli mediakompetentlikni rivojlantirish	439
<i>Mo'minova Madina, Mamasodiqova Saida</i>	
Разработка приложения для визуализации и анализа решения задач линейного программирования.....	442
<i>Маматов Ислонбек Ильесович, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
Mustaqil ta'lim topshiriqlarini integrativ modellashtirish tashkiliy-metodik muammo sifatida	448
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda axloqiy tarbiyani baholash va "tarbiya kundaligi"ni joriy etish metodikasi.....	451
<i>Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi, Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi</i>	
Talabalarda vatanparvarlik fazilatlarini rivojlantirishning nazariy-pedagogik va didaktik asoslari.....	456
<i>Xaydaraliyev Xurshid Xamidullayevich</i>	
Zamonaviy yosh oilalarda gender munosabatining o'rganilganlik holati	462
<i>Abduqayumova Gulnoza Karimjon qizi</i>	
Arifmetik progressiyani o'qitishda "progressiya konstruktori" amaliy-tadqiqot metodining samaradorligi....	466
<i>Abdurahmonova Zamira Raxmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning mazmuni.....	471
<i>Ashurova To'lg'anoy Ergashevna</i>	
Onlayn shaxmat platformalarining boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkuriga ta'siri	475
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	
Ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish.....	480
<i>Kadirkulov Dilmurod Alimahamedovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish mezonlari.....	485
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Communicative Language Teaching in Modern Classrooms: Strengths, Limitations, and Pedagogical Implications	490
<i>Mirzaliyeva Sarvinoz</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining fizikadan metodik faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish	493
<i>Murtazayev Zohid Murtazayevich</i>	
Zo'ravonlikning inson ruhiyatiga salbiy ta'siri va oqibatlari	497
<i>Mutabarxon Maxsudova</i>	
STEM ta'limi sharoitida o'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishning transdisiplinar metodik modeli	501
<i>Normuxamedov Zarif</i>	
Jadidchilar asarlarida boshlang'ich ta'limga oid pedagogik qarashlarning nazariy asoslari	507
<i>Sariboyeva Aziza G'apur qizi</i>	
Pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish bo'yicha qarashlar va amaliyotdagi innovatsion loyihalar tahlili.....	510
<i>To'raqulova Feruza Jobir qizi</i>	
Yosh qizlarda shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat muvozanati	514
<i>To'xtamatova Nargiza, Boltaboyeva Marg'uba</i>	
Individual dars mashg'ulotlari orqali boksning faolligini aniqlash xususiyatlari	517
<i>Usmonov Mansur Qurbonmurotovich</i>	
Преимущества и недостатки использования виртуальных лабораторных работ по физике	522
<i>Тилова Турдихол Баратовна</i>	
Neyrolingvistik dasturlashning (NLD) nazariy va amaliy jihatlari	529
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	

Tabiiy fanlar darslarini o'qitishda muammoli texnologiyalardan foydalanish usullari	533
Ochilova O'g'iloy Mardon qizi	
Communicative-Pragmatic Analysis of Binary-Based Paremiias in English, Uzbek, and Russian Languages.....	537
Jumanova Sabrina Vaydullo kizi	
Kurash mashg'ulotlarida raqamli texnologiyalar qo'llanilishi.....	542
Melikuziyev Azizjon Adaxamjon o'g'li	
O'spirinlarda kasbiy tanlov noaniqligi sharoitida mustaqil qarorlarni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	546
Karimova Gulxumor Shodi qizi	
ChatGPT kabi til modellarining ta'lim va fan sohasiga ta'siri	550
Djabbarova Xabiba Kuvandikovna	
Biologiya ta'limida qo'llaniladigan masala va mashqlarning turlari, mazmuni va kreativlikni rivojlantirishdagi o'rni	554
Yusupova Lobar Nizomjon qizi, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Сравнительный анализ русской и узбекской концептосфер в контексте преподавания РКИ.....	560
Рустамова Феруза Махмуджановна	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕР В КОНТЕКСТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

Рустамова Феруза Махмуджановна

Преподаватель кафедры (PhD)

Теории русского языка и переводоведения

Андижанского государственного института иностранных языков

ORCID: 0009-0009-2261-754X

Аннотация: Рассматриваются особенности русской и узбекской концептосфер в аспекте преподавания русского языка как иностранного узбекоязычным обучающимся. Исследование выполнено в русле лингвокультурологического и лингводидактического подходов, в рамках которых язык интерпретируется как форма репрезентации культуры, коллективного опыта и национально обусловленных способов осмысления мира. Актуальность определяется необходимостью учета национально-культурной специфики языкового сознания обучающихся при формировании коммуникативной, социокультурной и интерпретационной компетенций. Особое внимание уделяется сопоставлению общих и дифференциальных характеристик русской и узбекской концептосфер, значимых для методики преподавания РКИ. Показано, что совпадение базовых ценностных доминант (дом, семья, уважение, старший, гостеприимство) не исключает различий в их смысловой структуре, прагматической организации и коммуникативной реализации. Эти различия могут выступать источником межкультурной интерференции и затруднять адекватное восприятие и интерпретацию русской речи узбекоязычными обучающимися. Обосновывается необходимость организации обучения РКИ на основе осмысления культурно маркированных значений языковых единиц. В качестве методически значимого вывода аргументируется целесообразность использования сопоставительного анализа концептов, культурно ориентированных заданий и специальных форм методической рефлексии, направленных на углубленное понимание русской языковой картины мира и снижение межкультурных трудностей обучения.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, русская концептосфера, узбекская концептосфера, лингвокультурология, русский язык как иностранный, межкультурная коммуникация, лингводидактика.

Annotatsiya: Rus va o'zbek konseptosferalarining o'ziga xos xususiyatlari o'zbek tilida so'zlashuvchi ta'lim oluvchilarga rus tilini chet tili sifatida o'qitish nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqot lingvokulturologik va lingvodidaktik yondashuvlar doirasida amalga oshirilgan bo'lib, ularda til madaniyat, jamoaviy tajriba hamda dunyoni anglashning milliy jihatdan belgilangan usullarini ifodalovchi tizim sifatida talqin etiladi. Mavzuning dolzarbligi ta'lim oluvchilarning kommunikativ, sotsiokulturologik va interpretatsion kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida ularning til ongining milliy-madaniy xususiyatlarini hisobga olish zarurati bilan belgilanadi. Rus va o'zbek konseptosferalarining RKI metodikasi uchun muhim bo'lgan umumiy hamda differensial xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Uy, oila, hurmat, kattalar va mehmondo'stlik kabi asosiy qadriyat dominantalarining mosligi ularning ma'no tuzilmasi, pragmatik tashkil topishi va kommunikativ realizatsiyasidagi farqlarni inkor etmaydi. Ushbu farqlar madaniyatlararo interferensiya manbaiga aylanishi hamda o'zbek tilida so'zlashuvchi o'quvchilarning rus nutqini adekvat idrok etishi va talqin qilishini murakkablashtirishi mumkin. RKI ni o'qitish jarayoni nafaqat til birliklarini o'zlashtirishga, balki ular ortida mujassam bo'lgan madaniy jihatdan markirovka qilingan ma'nolarni anglashga ham asoslanishi zarurligi asoslab beriladi. Metodik jihatdan konseptlarni qiyosiy tahlil qilish, madaniyatga yo'naltirilgan topshiriqlar hamda maxsus metodik refleksiya shakllaridan foydalanish muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: konsept, konseptosfera, rus konseptosferasi, o'zbek konseptosferasi, lingvokulturologiya, rus tili chet tili sifatida, madaniyatlararo kommunikatsiya, lingvodidaktika.

Abstract: The specific features of the Russian and Uzbek conceptspheres are analyzed from the perspective of teaching Russian as a foreign language to Uzbek-speaking learners. The study is conducted within the framework of linguocultural and linguodidactic approaches, where language is interpreted as a form of representing culture, collective experience, and nationally conditioned ways of conceptualizing the world. The relevance of the topic is determined by the need to consider the national and cultural specificity of learners' linguistic consciousness in the development of communicative, sociocultural, and interpretive competences. Particular attention is paid to the comparative analysis of common and differential characteristics of the Russian and Uzbek conceptspheres that are significant for the methodology of teaching Russian as a foreign language. It is demonstrated that the coincidence of basic value dominants (home, family, respect, elder, hospitality) does not eliminate differences in their semantic structure, pragmatic organization, and communicative realization. These differences may serve as a source of intercultural interference and hinder the adequate perception and interpretation of Russian speech by Uzbek-speaking learners. It is substantiated that teaching Russian as a foreign language should be based not only on mastering linguistic units but also on understanding the culturally marked meanings underlying them. As a methodologically significant conclusion, the necessity of using comparative analysis of concepts, culturally oriented tasks, and specific forms of methodological reflection aimed at deeper understanding of the Russian linguistic worldview and reducing intercultural learning difficulties is argued.

Key words: concept, conceptsphere, Russian conceptsphere, Uzbek conceptsphere, linguoculturology, Russian as a foreign language, intercultural communication, linguodidactics.

ВВЕДЕНИЕ

Современная методика преподавания русского языка как иностранного всё в большей степени ориентируется не только на формирование языковых навыков, но и на освоение культурно маркированных смыслов, закреплённых в языковой системе и речевой практике [7, с. 61–62; 8].

В этой связи продуктивным представляется обращение к понятию концептосферы как к совокупности концептов, структурирующих национально-языковую картину мира и обеспечивающих смысловую глубину коммуникации [4, с. 497–499]. Для узбекоязычной аудитории проблема соотнесения родной и изучаемой концептосфер приобретает особую значимость. Усвоение русской лексики и дискурсивных моделей в данном случае не сводится к установлению словарных эквивалентов, поскольку за каждой языковой единицей стоит система культурных презумпций, ценностных иерархий и коммуникативных сценариев [1, с. 3905–3909; 5, с. 48–51; 8]. Поэтому преподавание РКИ в узбекоязычной среде должно учитывать не только структурно-семантические особенности русского языка, но и различия в способах концептуализации социально значимых понятий.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью учёта национально-культурной специфики языкового сознания обучающихся при формировании их коммуникативной, социокультурной и интерпретационной компетенций. В условиях межкультурного взаимодействия успешное овладение русским языком предполагает не только знание его лексико-грамматической системы, но и понимание тех культурно значимых смыслов, которые определяют особенности употребления языковых единиц в речи. Именно поэтому сопоставительное изучение русской и узбекской концептосфер приобретает особую методическую значимость, поскольку позволяет выявить как общие ценностные основания, так и различия в содержательной, прагматической и коммуникативной организации ключевых концептов.

Объектом исследования является процесс преподавания русского языка как иностранного узбекоязычным обучающимся в лингвокультурологическом аспекте. Предмет исследования составляют общие и дифференциальные характеристики русской и узбекской концептосфер, значимые для методики преподавания РКИ. Цель исследования заключается в выявлении особенностей русской и узбекской концептосфер и определении их методической значимости в обучении русскому языку узбекоязычных учащихся. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- охарактеризовать теоретические основания изучения концептосферы в лингвокультурологическом и лингводидактическом аспектах;
- выявить общие и специфические черты русской и узбекской концептосфер;
- определить возможные зоны межкультурной интерференции в процессе восприятия и интерпретации русской речи узбекоязычными обучающимися;
- обосновать целесообразность использования сопоставительного анализа концептов, культурно ориентированных заданий и форм методической рефлексии в практике преподавания РКИ.

Особое внимание в исследовании уделяется сопоставлению базовых ценностных доминант, значимых для обеих культур, таких как дом, семья, уважение, старший и гостеприимство. Несмотря на наличие общих аксиологических оснований, данные концепты обнаруживают различия в смыс-

ловой структуре, прагматической организации и коммуникативной реализации, что может становиться источником межкультурной интерференции и затруднять адекватное восприятие и интерпретацию русской речи узбекоязычными обучающимися. В связи с этим обучение русскому языку как иностранному должно строиться не только на усвоении языковых единиц, но и на осмыслении культурно маркированных значений, стоящих за ними, что создаёт условия для более глубокого понимания русской языковой картины мира и снижения межкультурных трудностей в образовательном процессе.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Современные исследования в области лингвокультурологии рассматривают концепт как ключевую единицу анализа языковой картины мира, а концептосферу – как целостную систему культурно значимых смыслов. Д. С. Лихачёв подчёркивает, что концептосфера формируется в результате исторического, культурного и социального опыта народа и отражает специфику национального мышления. Данное положение получило дальнейшее развитие в работах В. А. Масловой, где концепт интерпретируется как многослойная структура, включающая когнитивный, ценностный и образный компоненты. Таким образом, изучение концептосфер позволяет выявить глубинные механизмы взаимодействия языка и культуры и служит теоретической основой для сопоставительных исследований.

В рамках сопоставительных исследований русской и узбекской лингвокультур особое внимание уделяется анализу ключевых концептов, отражающих базовые ценности общества. Так, Ш. О. Джамалдинова рассматривает концепт “семья” на материале паремий русского и узбекского языков и показывает, что при сходстве ценностных установок наблюдаются различия в структурной организации и коммуникативных функциях данного концепта. Аналогично, в исследовании О. А. Ким анализируется концепт “гостеприимство”, который в узбекской культуре обладает более выраженной нормативностью и социальной значимостью, чем в ряде других культур. Эти работы демонстрируют, что совпадение ценностных доминант не исключает различий в их содержательной и прагматической интерпретации.

Значительный вклад в изучение межкультурной коммуникации и её влияния на обучение иностранным языкам внесли С. Г. Тер-Минасова и Е. И. Пассов. С. Г. Тер-Минасова рассматривает язык как средство межкультурного взаимодействия, подчёркивая необходимость учёта культурных различий при обучении иностранным языкам. Е. И. Пассов разрабатывает коммуникативный подход, в рамках которого обучение языку ориентируется на формирование способности к эффективному речевому взаимодействию в различных социокультурных ситуациях. В его более поздних работах, выполненных совместно с Н. Е. Кузовлевой, акцентируется внимание на интеграции культурного компонента в процесс обучения, что особенно актуально при преподавании русского языка как иностранного.

В контексте преподавания русского языка узбекоязычным обучающимся особую значимость приобретает учёт социокультурных различий в речевом поведении. Т. Э. Алимов и М. Е. Куприянова анализируют специфику этикетных форм приветствий и обращений в русском и узбекском языках и показывают, что различия в нормах речевого этикета могут становиться источником межкультурной интерференции. Их выводы подтверждают необходимость использования сопоставительного анализа концептов и культурно ориентированных заданий в практике преподавания РКИ. Таким образом, современные исследования свидетельствуют о том, что эффективное обучение иностранному языку невозможно без учёта концептосферных различий и глубинных культурных оснований коммуникации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В лингвокультурологической парадигме концепт рассматривается как базовая единица ментальности и культурной репрезентации, а концептосфера – как система взаимосвязанных смыслов, формируемых коллективным культурным опытом [4, с. 495–499; 5, с. 48–51].

Соответственно, концептосфера понимается не как механическая сумма словарных значений, а как динамическая система культурно значимых смыслов, обусловленных историческим, литературным, религиозным и социальным опытом языкового коллектива [4, с. 497–499].

Для методики РКИ данное положение принципиально важно. Обучающийся сталкивается не просто с новым словом, а с иной моделью культурной интерпретации мира. Вследствие этого в процессе обучения возникают не только языковые, но и концептуальные трудности: эквивалентность на уровне словоформы может сопровождаться расхождением на уровне культурного содержания, оценочности и речевой прагматики [7, с. 61–62; 8].

В этом смысле лингвокультурология выступает как методологическая основа сопоставительного анализа, позволяющего выявлять зоны позитивного переноса и вероятной интерференции.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сопоставление русской и узбекской концептосфер показывает, что обе культуры опираются на сходные аксиологические центры: высокую ценность семьи, дома, уважения, гостеприимства, труда, родной земли [2, с. 34–37; 3, с. 137–159].

Однако совпадение ценностного ядра не означает тождества внутренней организации соответствующих концептов. Различия обнаруживаются в степени их ритуализации, в соотношении личного и коллективного начала, в распределении коммуникативных ролей и в характере нормативных ожиданий [1, с. 3905–3910].

При сопоставительном описании концепта дом целесообразно учитывать, что в русской лингвокультуре он часто интерпретируется через категории личного пространства, памяти и эмоциональной защищённости, тогда как в узбекской коммуникативной традиции дом теснее связан с расширенной семейной общностью, приёмом гостей и социальной репрезентативностью семьи [1, с. 3905–3909; 3, с. 151–154].

Таким образом, при внешней близости наблюдается различие в доминирующем ракурсе концептуализации: в русском случае сильнее выражен индивидуально-личностный компонент, в узбекском – коллективно-семейный.

Не менее показательным является концепт семья. Для русской языковой картины мира в паремическом и коммуникативном плане характерно внимание к внутрисемейным отношениям, эмоциональной близости и частной сфере общения, тогда как в узбекской лингвокультуре семья сохраняет более отчётливую включённость в межпоколенческую иерархию и систему устойчивых ролевых ожиданий [1, с. 3905–3908; 2, с. 34–37].

В методическом отношении это означает, что тема “Семья” на занятиях по РКИ должна раскрываться не только через номинацию родства, но и через анализ ролевых предписаний, форм обращения и коммуникативных обязанностей.

Наиболее отчётливо культурные различия проявляются в концептах уважение и старший. В русской речевой культуре уважение чаще связывается с личными качествами, опытом, компетентностью и уместной дистанцией общения, тогда как в узбекской лингвокультуре уважение к старшим носит более нормативный и ритуализованный характер и регулирует повседневное речевое поведение [1, с. 3905–3910].

Это затрагивает выбор обращений, тональность высказывания, способы выражения просьбы, согласия, возражения и отказа. Для узбекоязычного учащегося русская коммуникация может казаться менее ритуализованной и более прямой; для преподавателя же принципиально важно объяснить, что меньшая степень этикетной маркированности в русском языке не равна коммуникативной невежливости [1, с. 3907–3909].

Концепт гостеприимство демонстрирует одновременно близость и различие двух культур. В обеих концептосферах он обладает высокой оценочной значимостью, однако в узбекской культуре чаще выступает как социально обязательная норма, тесно связанная с семейной репутацией, взаимной помощью и традицией, тогда как в русской – как показатель открытости и доброжелательного неформального расположения [1, с. 3906–3909; 3, с. 138, 151–154].

В преподавании РКИ это различие должно учитываться при работе с бытовым диалогом и речевым этикетом: сходство словесных формул не гарантирует полного совпадения коммуникативного сценария.

Сопоставительный анализ русской и узбекской концептосфер позволяет сформулировать несколько методически значимых положений.

- *Во-первых*, обучение должно строиться на принципе концептуальной соотнесённости: новая русская лексика вводится не изолированно, а через сопоставление с соответствующими культурными доминантами родного языка учащегося [7, с. 61–62; 8]. Это делает усвоение не механическим, а интерпретационно мотивированным.
- *Во-вторых*, особого внимания требует прагматический компонент значения. Для узбекоязычной аудитории недостаточно объяснить словарное значение единиц уважение, гость, дом, старший; необходимо показать, в каких контекстах они функционируют, какие речевые действия сопровождают и какие социальные ожидания актуализируют [1, с. 3905–3909].
- *В-третьих*, продуктивным является использование сопоставительных заданий: интерпретации пословиц, анализа коммуникативных ситуаций, обсуждения моделей семейного и статусного общения, а также работы с культурно маркированными текстами. В этом случае РКИ осваивается не только как система правил, но и как способ вхождения в иную концептуальную организацию мира [4, с. 497–499; 7, с. 61–62; 8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, сравнительный анализ русской и узбекской концептосфер показывает, что методика преподавания РКИ должна учитывать не только межъязыковые соответствия, но и различия в культурной архитектонике значений. Наиболее существенными для узбекоязычной аудитории оказываются концепты дом, семья, уважение, старший и гостеприимство, поскольку именно они определяют структуру повседневного общения и интерпретацию речевого поведения.

Концептосферный подход позволяет перевести обучение РКИ из плоскости формально-языкового усвоения в плоскость культурно мотивированного понимания. В этом заключается его основная лингводидактическая ценность: он способствует снижению межкультурной интерференции, формированию более точной коммуникативной компетенции и развитию способности интерпретировать русскую речь в её культурной обусловленности.

Список использованной литературы:

1. Алимов, Т. Э. Социокультурная специфика этикетных форм приветствий и обращений в узбекском и русском языках / Т. Э. Алимов, М. Е. Куприянова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2024. – Т. 17, № 11. – С. 3903–3911. – DOI: 10.30853/phil20240550.
2. Джамалдинова, Ш. О. Концепт “Семья” как фрагмент фразеологической картины мира двух народов (на материале паремий русского и узбекского языков) / Ш. О. Джамалдинова // Филологические исследования. – 2015. – С. 34–37.
3. Ким, О. А. Национально-культурная специфика семиосферы “гостеприимство” в корейском и узбекском языках / О. А. Ким // O'zbekistonda xorijiy tillar. – 2023. – № 6 (53). – С. 137–159. – DOI: 10.36078/1703967984.
4. Лихачёв, Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачёв // Раздумья о России. – Санкт-Петербург: Logos, 2001. – С. 493–505.
5. Маслова, В. А. Лингвокультурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. А. Маслова. – Москва: Академия, 2001. – 208 с.
6. Пассов, Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – Москва: Русский язык, 1989. – 276 с.
7. Пассов, Е. И. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / Е. И. Пассов, Н. Е. Кузовлева. – Москва: Русский язык. Курсы, 2010. – 568 с.
8. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие / С. Г. Тер-Минасова. – Москва: Слово/Slovo, 2000. – 261, [1] с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.